

МУРАККАБ СИНТАКТИК БУТУНЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тўлақова Дилбар Элмуродовна

СамДАҚУ академик лицейи инглиз тили фани

бош тоифали ўқитувчиси. +998975784335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397877>

Ҳозиргача мавжуд бўлган ва ҳар хил тиллар материаллари асосида яратилган илмий тадқиқот ишларида мураккаб синтактик бутунликнинг барча структуравий хусусиятлари бир хил тўлалигича ва атрофлича ўрганилган деб хулоса чиқариш тўғри бўлмайди, чунки бизга маълум бўлган ва мураккаб синтактик бутунликнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганишга бағишланган кўплаб илмий тадқиқот ишларида ҳам бу мавзунинг айрим соҳалари изланиш доирасидан ёки изланувчиларнинг диққат-этиборидан четда қолиб кетмоқда. Масалан И.Расулов рус тилшунослигида бу соҳада тўпланган бой тажрибаларга таянган ҳолда ҳозирги замон ўзбек адабий тилида мураккаб синтактик бутунликни ҳам назарий, ҳам амалий ўрганиб, унинг қуйидаги структуравий турларини изоҳлаб берган:

- 1) “тизма боғланишга асосланган мураккаб синтактик бутунлик ва
 - 2) параллел боғланишга асосланган мураккаб синтактик бутунлик”. [Расулов 1983:2]
- Тизма ва параллел боғланишли мураккаб синтактик бутунликнинг структуравий хусусиятларини изоҳлаб беришда И. Расулов бу иккала гуруҳларнинг бир-бирларидан ўзаро фарқ қилувчи омилларини қуйидаги мисоллар таҳлилида кўрсатиб беришга ҳаракат қилган:

“Зулфия ўқувчи; ўрик гуллади”.

“Унинг сайрашидан ҳеч ким маъно топмас, у учиб юрган қушларнинг бир тури бўлиб қола берарди” [Расулов 1983: 5].

Муаллифнинг мулоҳазаларига кўра ушбу таҳлил қилинган мисоллардан биринчиси тизма ва иккинчиси эса параллел боғланишга асосланган мураккаб синтактик бутунликдир. Тизма боғланишли мураккаб синтактик бутунлик бу ерда кесимнинг такрорланиши билан ифодаланса, параллел боғланишли мураккаб синтактик бутунлик эса барча бўлақларни бир хил формада келиши билан ифодаланади. Бироқ, мураккаб синтактик бутунлик структуравий гуруҳларининг бундай усул ёрдамида бир-бирларидан фарқ қилиши анча қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун ҳам, уларнинг структуравий гуруҳларини бир-биридан ажратишда қўлланадиган қулайроқ принципларга, бошқачароқ қилиб айтганда, усулларга таянмоқ лозим. Бу соҳада рус тилшунослигида қўлга киритилган бой тажрибалардан фойдаланиш анча ўринли бўлади. Чунки рус тилшунослигида мураккаб синтактик бутунлик мавзусида диққатга сазовор бўладиган илмий тадқиқот ишлари бажарилган. Ана шулар орасида Г.Я. Солганикнинг “Синтаксическая стилистика” [Солганик 1991] монографик асари синтактик бутунликнинг фақат тизма ва параллел боғланишли структуравий гуруҳлари тўғрисида мулоҳаза юритибгина қолмасдан, балки бизнинг илмий изланишларимизнинг мавзуси билан бевосита боғлиқ бўлган структуравий гуруҳлари ҳақида ҳам алоҳида фикр юритган. Муаллиф бу ерда мураккаб синтактик бутунлик структуравий гуруҳларининг бир бирига ўхшашлик томонларини кўрсатиш билан бирга уларнинг бир-бирларидан фарқ қилувчи омиллари тўғрисида ҳам қуйидагича фикр ва мулоҳазалар билдирган. Муаллиф томонидан мураккаб синтактик

бутунликнинг структуравий гуруҳларга нисбатан қўлланилган принципларни қуйида баён қилиб қолмасдан, балки бизнинг илмий изланишларимизнинг мавзуси билан бевосита боғлиқ бўлган структуравий гуруҳлари ҳақида ҳам алоҳида фикр юритган. Муаллиф бу ерда мураккаб синтактик бутунлик структуравий гуруҳларининг бир бирига ўхшашлик томонларини кўрсатиш билан бирга уларнинг бир-бирларидан фарқ қилувчи омиллари тўғрисида ҳам қуйидагича фикр мулоҳазалар билдирган. Муаллиф томонидан мураккаб синтактик бутунликнинг структуравий гуруҳларга нисбатан қўлланилган принципларни қуйида баён қилинган мисоллар намунасида изоҳлашга ҳаракат қиламиз: “Физика есть наука. Многие интересуются физикой” [Солганик 1991: 26].

Бу мисолда тизма боғланишли мураккаб синтактик бутунлик берилган. Ушбу мисол таҳлили асосида муаллиф қуйидаги хулосага келади: “тизма боғланишли мураккаб синтактик бутунлик биринчи гапнинг эгасини кесим функциясида, ёки аксинча кесимнинг эга функциясида келишлиги билан ҳарактерланади” [Солганик 1991: 27]. Бироқ, мураккаб синтактик бутунлик таркибида содир бўладиган бундай ўзгаришлар кенгроқ ҳарактерга эга бўлиши ҳам мумкин [Солганик 1991: 75]. Энди таҳлил қилинаётган асардан келтирилган мисоллар намунасида параллел боғланишли мураккаб синтактик бутунликнинг структуравий хусусиятини кўриб чиқайлик:

1. “Москва расположена восточнее Смоленска. Москва находится в центре европейской части России” [Солганик 1991: 26]. Демак, параллел боғланишли мураккаб синтактик бутунликнинг структуравий хусусиятини белгиловчи омил бу “субъект+субъект”, “предикат+предикатдир” [Солганик 1991: 27]. Бошқача килиб айтганда, параллел боғланишли мураккаб синтактик бутунликнинг структуравий хусусияти биринчи гапда эга ва кесим функциясида келувчи компонентларнинг уни ташкил этувчи колган гапларда ҳам худди шундай функцияда келиши билан ҳарактерланади, холос. Ана шундагина мураккаб синтактик бутунликнинг ҳар бир структуравий гуруҳлари ўзларига хос бўлган хусусиятларини сақлаб қоладилар ва алоҳида олинган илмий тадқиқот ишларининг объектларига айланишлари мумкин.

References:

1. Расулов И. Мураккаб синтактик бутунлик. Ўзбек тили ва адабиёти, 1983, №1. 22-26 бетлар.
2. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). М., 1991.-182 с.